

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Сулайманова Ж.Н.

кандидат педагогических наук, и.о.профессора Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, институт искусств и дизайна, кафедра Технологии и искусства костюма, текстиля

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17447213>

Аннотация. В статье раскрываются понятия культура, традиции, искусство, эстетика, творчество, творческая личность, народное декоративно-прикладное искусство, процесс обучения, а также понятия художественного, нравственного, эстетического, трудового воспитания, становления и развития творческой личности будущего специалиста. А для формирования творческой личности, соответствующей нынешним изменившимся условиям действительности, необходимо использовать все резервы использования занятий народным декоративно-прикладным искусством.

Ключевые слова: культура, традиции, искусство, эстетика, творчество, личность, творческая личность, творческое и эстетическое развитие, народное декоративно-прикладное искусство, процесс обучения, профессиональная подготовка.

Аннотация. Макалада маданият, каада-салт, искусство, эстетика, чыгармачылык, чыгармачыл инсан, элдик көркөм кол өнөрчүлүк, окуу процесси түшүнүктөрү, ошондой эле көркөм, адеп-ахлактык, эстетикалык, эмгекке тарбиялоо, болочок адистин чыгармачыл инсандыгын калыптандыруу жана өнүктүрүү түшүнүктөрү ачылган. Ал эми чындыктын азыркы өзгөргөн шарттарына ылайык келген чыгармачыл инсанды калыптандыруу үчүн элдик көркөм кол өнөрчүлүктү сабактарда пайдалануунун бардык резервдерин колдонуу зарыл.

Түйүндүү сөздөр: маданият, салттар, искусство, эстетика, чыгармачылык, инсан, чыгармачыл инсан, чыгармачылык-эстетикалык өнүгүү, элдик көркөм кол өнөрчүлүк, окуу процесси, кесиптик даярдык.

Annotation. The article reveals the concepts of culture, traditions, art, aesthetics, creativity, creative personality, folk arts and crafts, the learning process, as well as the concepts of artistic, moral, aesthetic, labor education, the formation and development of the creative personality of the future specialist. And in order to form a creative personality that corresponds to the current changed conditions of reality, it is necessary to use all the reserves of using folk arts and crafts.

Key words: culture, traditions, art, aesthetics, creativity, personality, creative personality, creative and aesthetic development, folk arts and crafts, learning process, professional training.

Современные изменения в системе образования обусловили социальный заказ на формирование творческой личности. Постепенно, как отмечают философы, «человек для

общества» уступает место «человеку для себя». В настоящее время усилия педагогов направлены на развитие прежде всего тех способностей, которые вытекают не из каких-то абстрактных общественных потребностей, а требуются самому человеку для

Усиление внимания к личности как высшей ценности общества, создание условий для полного проявления и развития способностей каждого студента, для осмысленного выбора им будущей профессии предполагают активизацию инициативы и творчества обучающихся и педагогов. При этом творчество, в широком его понимании, само выступает в качестве одного из важнейших условий формирования многогранной личности.

В свете современных концепций воспитания, преимущество предоставляется идеям формирования молодого поколения, способного творчески включаться в

В современных реалиях сейчас востребованы специалисты, качество подготовки которых определяется не только уровнем их теоретических знаний, но и приобретением необходимых навыков в процессе усвоения учебных дисциплин и различных видов практик. В данном случае свою значимость приобретают различные виды практик, предусмотренных программой подготовки, и применение активных методов обучения студентов, развивающих их творческий потенциал.

На современном этапе развития многонационального Кыргызстана растет интерес к историческому прошлому разных народов, к духовным ценностям национальной, отечественной и общечеловеческой культуры. В сложном процессе духовного становления личности, ее мировоззрения, нравственных убеждений, духовной культуры, значительная роль принадлежит мудрости народной педагогики, своей родной культуре, истории, языку и искусству (народному и профессиональному), которое стимулирует творческие начала в человеке, формирует его способности и духовные потребности.

Если верно, что человек создает культуру, то не менее верно и обратное: сам человек во многом создан культурой. Культура является целостностью особого рода – систем, человеческой деятельности, интегрированной с помощью норм, ценностей, социальных установлений. В своем развитии она относительно независима от живущих в ней и ею людей. Ценности культуры обуславливают отношение людей к природе, обществу, друг другу, к потребностям тела и духа, познанию, творчеству и красоте..... Гуманизм явился совершенно новой системой воззрений, признающей ценность человека как личность, его право на свободу, счастье, развитие способностей. Гуманистическое мировоззрение произвело переворот в культуре и в отношении к ней человека. Целью человека стало не спасение души, а творчество, служение обществу [1].

Одним из первых педагогов, обративших внимание на ценные стороны народного воспитания, был выдающий мыслитель Ян Амос Коменский. В своих трудах он постоянно обращается в быту и укладу жизни народных масс, ссылаясь на положительные воспитательные традиции людей, любовно собирал памятники народной педагогики, используя их в своих учебниках и пособиях.

Великий швейцарский педагог – демократ Иоганн Генрих Песталоцци опирается на народную педагогику Швейцарии. Он высоко ценил народное физическое воспитание, основанное на простейших, жизненно необходимых движениях и элементах трудовых операций.

Теоретическое обоснование народного воспитания дал великий русский педагог К.Д. Ушинский. Основательно изучив, характер образования Европы, К.Д.Ушинский пришел к выводу, что у каждого народа существует своя система воспитания. В статье «О нравственном элементе в русском воспитании» он писал: «Напрасно мы хотим выдумать воспитание: воспитание существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ, - с ним родилось. С ним выросло, отразило на себе всю его историю, все его лучшие и худшие качества. Это почва, на которой вырастали новые поколения России, сменяя одно другим. Его можно удобрить, улучшить, приноровившись к ней самой же, к ее требованиям, силам, недостаткам» [2].

Проведя анализ этнографических исследований, устного народного творчества, изучив материалы по истории Кыргызстана отечественные ученые - педагоги отмечали: «.....что за много веков своего существования кыргызский народ накопил богатый опыт воспитания подрастающих поколений, создал великолепные обычаи, традиции и средства, в которых сконцентрирован созидательный творческий опыт масс, методы и приемы народного воспитания человека. У кыргызов сложились свои специфические представления о жизненно важных умениях и навыках, об уважении к труду, любви к природе. Мудрость кыргызской народной педагогики проявляется в пословицах и поговорках, выражающих педагогические взгляды народа на воспитание нравственных качеств подрастающего поколения.....Трудовое воспитание у кыргызов не ограничивалось лишь вовлечением детей в обслуживающий и сельскохозяйственный труд. Большую роль играла и профессиональная ориентация детей на местные промыслы. Диапазон опыта воспитания детей в труде народных мастеров-умельцев обширен. Под их руководством дети осваивали приемы построения узоров, орнамента, ткачества, обработки дерева и металла» [3].

Сегодня актуальна проблема «очеловечивания» человека и общества, очевидно значение национальных культур в спасении человечества от окончательного духовного обнищания. Этносы не могут существовать без корней – исторического и культурного прошлого, национальных традиций.

До 90-х годов значение национального элемента в воспитании подрастающего поколения недооценивалось. Более того, прослеживалась тенденция игнорирования богатого наследия национальных культур, в частности народной педагогики. Между тем национальная культура придает своеобразный колорит среде, в которой функционируют различные образовательные учреждения. Задача педагогов в связи с этим состоит в том, чтобы, с одной стороны, изучать, формировать эту среду, а с другой - максимально использовать ее воспитательные возможности.

Декоративно-прикладное искусство уходит корнями в глубь веков и является фундаментом современной культуры, следовательно, дальнейшее духовное, нравственное совершенствование общества невозможно без усвоения жизнелюбия и оптимизма народного искусства, народной культуры. Оно способствует решению труднейших задач в области эстетического воспитания молодежи, развития духовных потребностей, становления художественного вкуса, роста творческих способностей. Под народным декоративным искусством подразумевается такая область народного художественного творчества, которая изначально связана со всей историей данного народа, его обычаями, обрядами, празднествами хозяйственной промысловой деятельностью, постройкой жилья,

изготовлением одежды, утвари, орудий труда. Это искусство формировалось и передавалось из поколения в поколение. К такому искусству человек приобщался с детских лет [4].

Социальная, художественная и педагогическая ценность народного декоративно-прикладного искусства несомненно и общепризнанна. Она состоит в его познавательном, эстетическом и идейно-воспитательном значении, которые неразрывно связаны между собой в процессе формирования личности. Познавательное значение произведений народного творчества проявляется прежде всего в том, что оно отражает особенности реальной жизни и дает обширные знания об истории, труде и быте народа, а также представления о его мировоззрении и психологии; о флоре и фауне страны и многое другое. Эстетическое значение состоит в том, что изделия народного творчества являются замечательными образцами подлинного искусства, они отличаются большим мастерством изготовления, что сказывается в их образных формах, которые веками отшлифовывались народными умельцами; они развивают в человеке чувство прекрасного, чувство формы, ритма, пластики, симметрии, пространство и т.д.

Целями таких дисциплин профессионального цикла, как «Художественное выполнение проекта в материале», «Декоративно-прикладное искусство», «Техника народных промыслов» при подготовке студентов направления 570700 «Искусство костюма, текстиля» является творческое, эстетическое развитие обучающихся, овладение ими жизненно-необходимыми умениями и навыками, и в первую очередь культурой человеческих отношений. Изучение декоративно-прикладного искусства в системе подготовки подрастающего поколения к жизни призвано способствовать не только, на наш взгляд, осуществлению художественного, нравственного, эстетического, трудового воспитания, приобщения к труду на занятиях, но и к становлению и развитию как творческой личности.

Педагог с одной стороны подготавливает своих воспитанников к нуждам данного момента, к определенной социальной ситуации, к конкретным запросам общества. Но с другой стороны, он, объективно оставаясь хранителем и проводником культуры, несет в себе постоянный фактор. Имея в качестве цели развитие личности как синтеза всех богатств человеческой культуры, педагог работает на будущее.

Будущий специалист должен быть не просто личностью, а творческим человеком. Он должен иметь теоретическую, практическую и методическую подготовку, позволяющую не только обучать основам технологии, конструирования, проектирования, декоративно-прикладному искусству, но и развивать творческие дарования учащихся. Поэтому, в основу учебно-воспитательной работы со студентами кафедры «Технологии и искусства костюма, текстиля» института искусств и дизайна Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева, на занятиях дисциплин профильной подготовки положено единство учебных, методических и творческих задач (см. рис.1,2).

Рисунок 1. Работы, выполненные студентами на лабораторно-практических занятиях

Рисунок 2. Коллекция, выполненная студентами кафедры на лабораторно-практических занятиях

Развитие творческих способностей должно проходить параллельно и одновременно с приобретением теоретических знаний, формированием практических умений и навыков, наработкой методического материала. Это и является подготовка будущего специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности.

Одной из наиболее актуальных задач высшей школы является развитие творческих способностей студентов. Специалист с высокоразвитыми творческими способностями успешен не только в своей профессиональной деятельности, он обладает такими качествами личности, которые помогают ему в реализации намеченных планов и поставленных профессиональных задач, выстраивать продуктивное взаимодействие с окружающими его людьми. Поэтому, работая со студентами в вузе, преподавателям необходимо развивать у них творческие способности, а для реализации поставленной задачи включать их в различные виды деятельности с целью развития данных качеств и способностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Скотникова Г.В. О формах фольклора в современной художественной культуре. Методология и методы исследования культуры: Сб. научных трудов. – Ленинград: 1984. –с.159.;
2. Народная педагогика – основа воспитания подрастающего поколения. /Под ред. К.Ш.Ахиярова и др. – Уфа. 1992.-48с.;
3. Рахимова М.Р. и др. история образования и педагогической мысли / М.Р.Рахимова, Т.В. Панкова, А.Т. Калдыбаева. – Б.: 2002., с316.;
4. Сулайманова Ж.Н. Улуттук маданияттын, каада-салттардын жана искусствонун билим берүү процессиндеги ролу жана орду // Вестник Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева. Выпуск 4/3 2024.